

O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNING IJTIMOY-SIYOSIY
FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy Universiteti
1-bosqich talabasi
O‘rinboyeva Ma‘mura

Annotatsiya. *Bugungikunda O‘zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda amalga oshirilayotgan islohotlar hamda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan choralar tadbirlarning muhim ahamiyati orqali vazifalarni amalga oshirishda tariximiz va bugungi kunda bizning holatini tiborga olingan holda o‘rganish, tahlil qilish hamda kerakli taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega.*

Tayanch so‘zlar: *xotin-qizlar, ijtimoiy-siyosiy faollik, farmonlar, Xotin-qizlar davlat qo‘mitasi, zamonaviy ayol, milliy tarixiy shaxslar.*

Annotation. *The study of the significance of the reforms being carried out today in Uzbekistan to increase the socio-political activity of women and the measures taken to support women, taking into account our history and the current situation in the implementation of the tasks set, the analysis and development of the necessary proposals and recommendations play an important role.*

Keywords: *women, social and political activity, decrees, State Committee of Women, modern woman, domestic historical figures.*

Tariximizga bir nazarsolsak, qanchadan qancha buyukishlar boshida To‘maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiy, Zulfiyakabi ayollarturganigagu vohbo‘lamiz. Ular o‘z jasorati, aql-idrokiv amardligibilantarixga o‘zislarini muhrlab qo‘ygan. Shunday siymolarda vomchilari ekanligimizning o‘ziyoq bugungi kun xotin-

qizlarga uruvsharaftuyg'ularini his qilishgasababbo'laoladi. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, xotin-qizlarning har sohada ijtimoiy-siyosiy faolligiga bo'lgane'tiboriyuksaldi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli sohavatar moqlarda o'z qobiliyatini hamdaim koniyatlarini ro'yobgachiqaris hiuchunkeraklibo'lganshart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni hartomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdantakomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risida PF-5325-sonli Farmonie'lon qilindi[1].

Mazkur Farmona sosida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan, ta'lim muassasalarida rahbarayollarning o'quv jarayonida samaradorligini oshirish sohasida olib borilayotgan ishlar ta'singasazovordir. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Oilavaxotin-qizlar bilan ishlash, mahallavanuroniylarni qo'llab-quvvatlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-son Farmonida oila institutini mustahkamlash va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosatining 7 ta ustuvor yo'nalishi, shuningdek, Qo'mitaning asosiy vazifa hamdafaoliyat yo'nalishlarini belgilab berildi[2].

Ayollarning jamiyatdagi o'rnini oshirish, davlat boshqaruvi gaularni yanada kengroq jalb qilish, mamlakatning siyosiy boshqaruvi sohasida ularning faolligini yanada oshirish vazifalari kengahamiyat kasbetib bormoqda. XXI asrdadunyo ning barcha mamlakatlarida ayollarning siyosat bobida ham teng huquqlilikka erishmoqda, parlamentdasi moqli o'rinlarini egallamoqda. Masalan,

Ukrainaparlamentining 8 foizini ayollartashkil qilsa, arabdavlatlarida ham ushbuko‘rsatkich 8 foizni tashkil qiladi. Shvetsiya, Estoniyavaboshqa Yevropadavlatlariparlamentlarida ayollarko‘pchilikni tashkil qilish ibilan ajralib turadi. Biroq Afrikadagi Ruanda mamlakatining parlamentideputatlari ichidaxotin-qizlarning soni buboradabutun Yevropani ortda qoldiradi. Ushbu davlatparlamentining 48,8 foizini xotin-qizlar egallagan. Undan keyin Shvetsiya 45%, Daniya 40%. [3] Buholatningo‘ziyoqxotin-qizlarning kunsayinzamonaviy mijga egabo‘lib, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotdafaollashib borayotganliginiko‘rsatib turibdi.

Zamonaviy ayol deganda, birinchi navbatda, oliyma‘lumotgaega, dunyo qarashikeng, iqtisodiy jihatdan mustaqil, ma‘naviyatiyuksak, faol rahbaryokixodim, barkamolavlodni tarbiyalaydigan mehribonona, hurmat-ehtiromgasazovorayol, saranjom-sarishtabekaniko‘zoldimizgakeltiramiz. Bunday ayolning munosibi ijtimoiy-siyosiy maqomini ta‘minlash mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning tub maqsadidir.

Jamiyathayotidaxotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish uchun quyidagichoralar ni amalga oshirish zarur:

– xotin-qizlarning mehnat va turmush sharoitini yaxshilash masalalarini o‘z ichiga olgan dasturlar ishlab chiqish;

– xotin-qizlarning o‘z-o‘zini band etish va tadbirkorlik tashabbusiga ko‘maklashish;

– isho‘rinlari ni yaratish, kasanachilik mehnatini tashkilotish.

Xotin-qizlari ijtimoiy-siyosiy faolligini kengaytirish maqsadida davlat darajasida quyidagichoralar ni ko‘rish zarur:

- yangi isho‘rinlari ni yaratish;

- xalqarobanklarjamg‘armalarvatashkilotlarnixotin-qizlarningijtimoiyzaifqatlamlariniqo‘llab-quvvatlashuchunkichikimtiyozlikreditlarolishimkoniyatlarinitashkiletishgajalbetish ;
- uybekalaribo‘lganxotin-qizlarni band qilishbo‘yichabepulo‘quvkurslarini ochish;
- uy-fermerxo‘jaliklarigasoliqsolishmexanizmini qaytako‘ribchiqish;
- kichikbiznessohasidagiqishloqxotin-qizlarinirivojlantirishvarag‘batlantirish;
- xotin-qizlarga imtiyozlikreditlarberishnidavomettirish;
- xotin-qizlarninghuquqlarinihimoya qilishuchunjamoatvadavlattashkilotlarinijipslashtirish;
- xotin-qizlarninghuquqiysavodxonligivaijtimoiyfaolligini oshirishuchunmahallamiqyosida ishlash, milliyqadriyatlarimizgaasoslanganmilliyhunarturlariningyo‘qbo‘libketmasligiuchunxotin-qizlarimiznijalbetishvahokazo[4].

Xulosa:

Xulosa qilibaytganda, xotin-qizlarningijtimoiy-siyosiyfaolligini oshirishmamlakatimizdaamalgaoshiralayotganislohotlarningmuhi momilihisoblanadi. Zero, ayol – oilaustunivajamiyatko‘rki. Oilalarimiztinchvafarovonbo‘lsa, jamiyatimiz, davlatimiz ham mustahkamoilalarnegizigaqurilgandavlatbo‘ladi.Qolaversa, xotin-qizlarimiz e‘tibor va imkoniyatlardan unumli foydalanadigan bo‘lsalar, vatanimizning yuksak iqboli uchun o‘zlarining xissalarini qo‘shgan bo‘lar edi.

Foydalanilganadabiyotlarro‘yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирларини ўғрисида”ги ПФ-5325-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирларини ўғрисида”ги ПФ-81-сон Фармони.
3. Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари, 2019 йил. stat.uz
4. <https://ijtimoiy.uz/2279/>

